

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X.Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X.Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

Sh.SH.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

JISMONIY TARBIYA VA SPORT MAKTABLARI FAOLIYATIDA TADBIRKORLIKNI IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI ROLINI OSHIRISH.

Abdusattorov Raxmiddin Rasuljon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

Kimsanboyev Islombek Qudratjon o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

Qodirova Xusnidaxon Maribjon qizi

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda sportda yuqori natijalarga erishish uchun har bir sport turidan ixtisoslashtirilgan sport tashkilotlarini tashkil etish va samarali boshqarish yaxshi natijalarga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Zarur zamonaviy moddiy-texnika bazasiga ega ixtisoslashtirilgan sport maktablarini tashkil etish va jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini olib borish uchun malakali murabbiylarni tanlash, sport zaxiralari va sport bilan shug'ullanish bo'yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlash va tayyorlash jarayonini tashkil etish.

Turli sport tashkilotlari va federatsiyalari bilan tajriba almashish, sportchi talabalarning sport mahoratini, shuningdek, sport, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha murabbiylar va boshqa mutaxassislarning kasbiy malakasini oshirish, mamlakat yoshlari o'rtasida sog'liqni saqlashni ommalashtirish masalalari bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish. turmush tarzi.

Tayanch so'zlar: Boshqaruv, texnologiya jarayonlar, resurslar, foyda, ichki va tashqi, asosiy, yordamchi, rivojlangan, glaballashuv

INCREASING THE ROLE OF ENTREPRENEURSHIP IN ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE ACTIVITIES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOLS.

Abdusattorov Raxmiddin Rasulzhan oglu

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan

Kimsanboev Islambek Kudratjon oglu

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan

Kadirova Xusnidakhan Maribjon kyzy

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan

Annotation. In this article, in order to achieve high results in sports today, the organization and effective management of specialized sports organizations from each sport is important to achieve good results.

Creation of specialized sports schools with the necessary modern material and technical base and selection of qualified trainers for conducting physical education and sports training, organization of training and training process for sports reserve and highly skilled athletes in sports reach.

Development of cooperation with various sports organizations and federations on issues of experience exchange, improvement of sports skills of student-athletes, as well as professional qualifications of trainers and other specialists in sports, physical education and sports among the country's youth, health popularizing the lom lifestyle.

Keyword: *Management, technology, processes, resources, profit, internal and external, basic, auxiliary, developed, globalization.*

Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Hukumat qarori (VMQ-241, 28.03.2018 y.) qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligi axborot xizmati xabar bermoqda Jismoniy tarbiya va sport sohasida tadbirkorlikni hamda xususiy sektorni

Qarorga ko'ra Jismoniy tarbiya va sport vazirligining jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlari, shu jumladan bo'sh turgan va faoliyat ko'rsatmayotgan inshootlari, shuningdek, suzish havzalari bazasida jismoniy tarbiya-sport hamda sog'lomlashtirish xizmatlarini davlat-xususiy sheriklik asosida ko'rsatish tartibini joriy etiladi.

a) pullik sport to'garaklari, seksiyalari va boshqa sport-sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish orqali Sport inshootlaridan samarali va oqilona foydalanish chora-tadbirlari rejasini bir oy muddatda ishlab chiqish va tasdiqlash; davlat-xususiy sheriklik asosida taqdim etiladigan sport inshootlari to'g'risida manfaatdor jismoniy hamda yuridik shaxslarning keng xabardor qilinishini ta'minlash;

b) ikki oy muddatda:

sport inshootlaridan foydalanganlik uchun ijara to'lovlari stavkalarini hisob-kitob qilish metodikasi to'g'risida, jumladan, birinchi navbatda, davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan sub'yektlarga muayyan imtiyozlar berish nazarda tutilgan nizomni;

o'n olti yoshgacha bo'lgan bolalar, nogironlar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj boshqa toifalariga imtiyozli shartlar asosida yoki bepul xizmatlar ko'rsatish nazarda tutilgan sport inshootlarida aholiga sog'lomlashtirish xizmatlari ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni ishlab chiqish va tasdiqlash vazifasi yuklandi.

Xususiylashtirilgan korxonalariga ko‘maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo‘mitasiga sog‘lomlashtirish xizmatlarini ko‘rsatish faoliyati bilan shug‘ullanadigan yuridik shaxslarga foydalanilmayotgan binolar, obektlar hamda inshootlarning davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida, belgilangan tartibda sotilishini ta‘minlash topshirildi.

Barpo etiladigan va rekonstruksiya qilinadigan nodavlat sport hamda sport-sog‘lomlashtirish inshootlarini barcha zarur tashqi muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasi (elektr energiyasi, gaz, suv ta‘minoti, kanalizatsiya, avtomobil yo‘llari va boshqalar) bilan ta‘minlanadi.

– Mamlakatimizda sport tovarlari ishlab chiqaruvchilari uchun barcha zarur sharoitlar yaratib berilmoqda, – deydi toshkentlik xususiy tadbirkor Muhammadamin Mirsodiqov. – Buning samarasida 1999-yil farzandlarim bilan birgalikda shaxmat va shashka donalari hamda doskalari ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ydik. Faoliyatimiz asta-sekin rivojlandi. 2004-yildan buyon O‘zbekiston Bolalar sportini rivojlantirish jamg‘armasi tenderlarida muntazam ishtirok etib, g‘olib bo‘layotganimiz buning yaqqol tasdig‘idir. O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi buyurtmasi bo‘yicha magnitli shaxmat doskalari ishlab chiqarmoqdamiz.

Raqobatni rivojlantirish mahsulot sifatini muttasil oshirishga yordam beradi. Bozor munosabatlarining ushbu qoidasi mamlakatimiz sport tovarlari bozorida o‘z tasdig‘ini topmoqda. Masalan, Namangandagi “Mashxim” mas’uliyati cheklangan jamiyati, poytaxtimizdagi “Alpha Sport” kompaniyasi, Samarqanddagi “Par Impeks” ishlab chiqarish-konstruktorlik korxonasi va boshqa korxonalarda trenajyorlar ishlab chiqarilmoqda. “Stekloplastik” mas’uliyati cheklangan jamiyati, “Fayz-xolding” kompaniyasi, “Table Uz” mas’uliyati cheklangan jamiyati, “Shahrisabz mebel” qo‘shma korxonasi, “Qalb me‘mori nuri” xususiy korxonasi, “Asia Sport-S” xususiy firmasi va boshqa korxonalarda stol tennisi uchun stollar tayyorlash yo‘lga qo‘yilgan.

– Bugungi kunda stol tennisi O‘zbekistonda eng ommaviy va keng tarqalgan sport turlaridan biridir, – deydi Xorazm viloyatidagi “Pitnak Texmetprom” mas’uliyati cheklangan jamiyati direktori Muxtorbek Matyoqubov. – Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan sifatli tennis stollari arzonligi bilan xaridorlarga manzur bo‘lmoqda. 2011-yildan buyon sport mebellari ishlab chiqarilayotgan korxonamizda mahsulot sifatini yanada yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada jahondagi boshqa ishlab chiqaruvchilar tajribasini o‘rganib, zamon bilan hamqadam bo‘lishga intilmoqdamiz. Bugungi kunda

mahsulotlarimizga nafaqat mamlakatimiz, balki xorijiy davlatlardan ham buyurtmalar tushmoqda.

Hech bir musobaqani elektron axborot tablolarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Turli shakl va formatdagi yorug'lik diodli tablolar "Telemetrik" mas'uliyati cheklangan jamiyatida ishlab chiqarilayotir. Ana shunday turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha mamlakatimizda yetakchilardan biri bo'lgan ushbu korxonalar "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va Universiada respublika musobaqalari o'tadigan sport majmualarini uzoq muddat xizmat qiladigan hamda elektr energiyasini tejaydigan tablolar bilan ta'minlab kelmoqda.

"GM-Uzbekistan" tarkibiga kiradigan Andijondagi "Uz-Tong-Xong Ko" O'zbekiston-Janubiy Koreya qo'shma korxonasi mamlakatimizda birinchi bo'lib basketbol, futbol, voleybol, gandbol to'plari va tennis koptoklarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ushbu mahsulotlar Prezidentimizning 2010-yil 5-mayda qabul qilingan "Bolalar sporti obyektlaridan foydalanish samaradorligini oshirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ishlab chiqarilayotir. 1996-yilda avtomobil o'rindiqlari ishlab chiqarish maqsadida tashkil etilgan korxonalar yiliga 80 mingdan ziyod turli to'plar ishlab chiqarish quvvatiga ega. Ikki yil avval bu yerda sport poyabzallari ham ishlab chiqarish o'zlashtirildi.

Mamlakatimizda sport mahsulotlari ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilishi va kengaytirilishi aholi, birinchi navbatda, yosh avlodni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga ommaviy jalb etishda muhim omil bo'lmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, yoshlarni jismoniy va ma'naviy jihatdan mutanosib rivojlantirishga qaratilgan bu tizimning yo'lga qo'yilishi har tomonlama to'g'ri bo'lganini bugun hayotning o'zi tasdiqlab bermoqda. Shahar qishloqlarimizda bunyod etilgan zamonaviy sport majmualarida bolalar sport bilan muntazam shug'ullanib, salomatligini mustahkamlamoqda. Sog'lom, kuchli, mard va qat'iyatli bo'lib kamolga yetmoqda. Farzandlarimizning irodasi toblanmoqda, turmush tarzi, dunyoqarashi o'zgarmiqda.

Sportning turli yo'nalishlari bo'yicha nufuzli xalqaro musobaqalarda oltin, kumush va bronza medallarni qo'lga kiritayotgan sportchilarimizning muvaffaqiyatlari ham buning yaqqol tasdig'idir. Shu kunlarda Xitoyning Nankin shahrida bo'lib o'tayotgan o'smirlar o'rtasidagi II Olimpiya o'yinlarida ham mamlakatimiz yoshlari o'z iste'dod va qobiliyatini butun dunyoga namoyish etmoqda. Zero, yurtimizda yosh avlod vakillarining iste'dod va salohiyatini yuzaga chiqarish uchun zarur barcha shart-sharoitlar yaratilgan.

Xususiy sport klublari tobora ko'payib bormoqda bunga misol qilib; Chexov Sport Club.

Vasil sport zali

— guruh dasturlari va boks zali

— basseyn 19x9 m

— bolalar basseyni 5x5 m

— jakuzi

— go'zallik saloni

- massaj

— fitnes bar

— Kiyinish xonalaridagi fin saunalari

Ochilish soatlari: dushanbadan jumagacha soat 07:00 dan 23:00 gacha
shanbadan yakshanbagacha soat 9:00 dan 22:00 gacha

Chexov Sport Club - bu fitnes xizmatlari bozorida yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etuvchi yirik taniqli kompaniya. Chexov sport klubining yuqori rahbariyati Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlarida ko'plab fitnes klublarini ochish va tashkil etishda ishtirok etgan yuqori darajali mutaxassislardir.

"Chexov Sport Club" ning vazifasi klubda qolishingizni imkon qadar foydali va qulay qilishdir. Klubda 30 ga yaqin guruh dasturlari mavjud: klassik va step aerobika, kuch dasturlari, raqs darslari, aralash va maxsus formatlar, akva aerobika. Homilador ayollar va nogironlar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, 1,5 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun barcha fitnes yo'nalishlarida yosh xususiyatlari va qiziqishlari hisobga olingan holda tuzilgan darslar mavjud.

Abonementlarni sotish uchun kvota tizimi mavjud. Mijozlar soni cheklangan va doimiy. Klub tizimi ma'lum vaqt davomida majmuaga bepul kirishni, klubning har bir a'zosi uchun individual magnet kartaning mavjudligini o'z ichiga oladi, bu esa tanlangan obuna turi doirasida klubning barcha asosiy xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki. O'zbekiston Gimnastika Federatsiyasi taxlil qilib quydagi muamolarni aniqladik.

1. Ishchi hodimlarning yetishmovchiligi, assotsatsiyada jami 8 ta hodim faoliyat olib borishi. Ular assotsiatsiyadagi trennerlar faoliyatini to'liq nazorat qilishga ulgurishmayabdi.

2. Moddiy- texnik bazaning talab darajasiga javob bermasligi va binolarning qoniqarsiz holatda ekanligi.

3. Trennerlar faoliyatini nazorat qilish uchun qo'shimcha hodimlarni jalb qilish kerakligi.

4. Tashkilotda sport menejeri va sport marketoligi lavozimlarini joriy qilish kerakligi.

5. Binoni qayta rekonstruksiya qilish va moddiy texnik bazani holatini yaxshilashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxat

1. “Jismoniy tarbiya va sport menejmenti” darsligi. R.Nabiullin. Muvofiqlashtiruvchi Kengashdan o‘tganligi to‘g‘risidaga guvoohnoma raqami №303-014 va sanasi 2016 yil 21 aprel. I va II TOM.
2. Ekonomicheskie sotsialnye aspekty razvitiya sportivnykh uslug: Monografiya /Pod.red. N.A. Voskolovich –M.: TEIS, 2012.-144 s.
3. I.B.Gurkov Strategicheskiy menedjment organizatsii. Uchebnoe posobie. – M.: TEIS, 2009.-250 s.
4. Shomurodov H.S. O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatida tadbirkorlik. Monografiya.T.:”Tafakkur qanoti”, 2014.
5. Nematdhan, M., & Raxmiddin, A. (2022, November). Means and methods of training in the preparation of swimmers on land and in water. In E Conference Zone (pp. 34-43).
6. Abdusattorov, R. (2023). Bolalarni suzishga o‘rgatishda tayyorlov guruhining nazariy va amaliy asoslari. Farg'ona davlat universiteti, (5), 93-93.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.